

ЁШ АВЛОДЛАРИМИЗНИ ҚАДИМГИ САНЪАТ АШЁЛАРИ БИЛАН ТАНИШТИРИШДА ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИНИНГ ЎРНИ

Нуридинова Тамара Садридиновна¹, Ганиева Дилноза Икромовна², Юлдошев
Воҳиджон Алишерович³

¹Ўзбекистон давлат санъат музейи катта илмий ходими, тарих фанлари номзоди, ²етакчи
мутахассис, ³археология бўлими муҳофизы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504758>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон давлат санъат музейининг ёш авлодга миллий ва жаҳон санъатининг қадимги намуналари ҳақида маълумот беришдаги илмий-маърифий фаолияти таҳлил қилинади. Музей экспонатлари орқали ўқувчиларда тарихий-эстетик тафаккурни шакллантириш, маданий меросга хурмат туйғусини ривожлантиришда музейнинг ўрни очиб берилади. Мактаб ўқувчиларининг Ўзбекистоннинг маданий мероси бўйича билимини ошириш мақсадида айнан музейда сақланаётган ноёб экспонатлар ҳақида маълумотлар келтирилади.

Калим сўзлар: Санъат, мерос, ноёб, ҳайкалтарошлик, экспозиция, экспонат, кўрғазма, фонд.

Аннотация. В данной статье анализируется научно-просветительская деятельность Государственного музея искусств Узбекистана по информированию подрастающего поколения о древних образцах национального и мирового искусства. Через музейные экспонаты раскрываются роль музея в формировании у учащихся историко-эстетического мышления, воспитании чувства уважения к культурному наследию наших предков. В целях повышения знаний школьников о культурном наследии Узбекистана будет представлена информация об уникальных экспонатах хранящихся в музее.

Ключевые слова: Искусство, наследие, скульптура, экспозиция, экспонат, выставка, фонд.

Annotation. This article analyzes the scientific and educational activities of the State Art Museum of Uzbekistan to inform the younger generation about ancient samples of national and world art. Through museum exhibits, the role of the museum in the formation of students' historical and aesthetic thinking, fostering a sense of respect for cultural heritage is revealed. In order to increase the knowledge of schoolchildren about the cultural heritage of Uzbekistan, information about the unique exhibits stored in the museum will be presented.

Keywords: Art, heritage, unique, sculpture, exposition, exhibit. exhibition, foundation.

Бугунги глобализм ва рақамли аҳборот асрида ёш авлоднинг миллий ўзликни англаш, маданий меросга хурмат руҳида тарбияланиши долзарб аҳамият касб этмоқда. Шу нуқтаи назардан олганда, музейлар, хусусан, Ўзбекистон давлат санъат музейи, нафақат санъат асарларини сақлаш ва намойиш этиш, балки ёшлар онгида тарихий-эстетик тафаккурни шакллантиришда бекиёс тарбиявий аҳамиятга эга. Айниқса, мактаб ўқувчиларини қадимги санъат буюмлари билан бевосита таништириш орқали уларнинг санъатга, тарихга, маданиятга бўлган қизиқишини ошириш, эстетик дидини ривожлантириш ва умуман, баркамол шахс сифатида шаклланишига хизмат қилади.

Ўзбекистоннинг бой маданий мероси, жумладан, қадимги санъат буюмлари, ёш авлод тарбиясида беқиёс аҳамият касб этади. Бу меросни ўрганиш ва унга хурмат билан ёндашиш, ўз навбатида, ўқувчиларда миллий ғурур, тарихий ҳотира ва эстетик дидни шакллантиради. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Давлат санъат музейи ёш авлодни қадимги қадимги санъат намуналарига яқинлаштиришда муҳим илмий-марифий маскан сифатида алоҳида ўрин тутаяди.

Музей экспозицияларида намойиш этилган археологик топилмалар, амалий безак санъати намуналари ва тарихий буюмлар орқали ўқувчилар қадимги даврларнинг бадиий тафаккури, ижтимоий ҳаёти ва дунёқараши ҳақида тасаввурга эга бўладилар. Шу жиҳатдан, музей мактаб таълимнинг амалий ва эстетик таркибий қисмига айланиши лозимдир.

100 йиллик тарихга эга бўлган Ўзбекистон давлат санъат музейи Ўрта Осиёдаги йирик музейлардан бири бўлиб, бу даргоҳда Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий мероси авайлаб асралади. Мамлакатимизда музей соҳасини ривожлантириш бугунги куннинг муҳим масалаларидан бирига айланмоқда. Бунинг учун албатта музейлардаги ашё ва тўпламларни чуқур ўрганиб, уларнинг ноёб кадр-қимматини очиб бериш ва улар ҳақида ёшлар онгида назарий билимларни бойитиш зарурдир.

Хукуматимизда бу соҳани ривожлантириш бўйича 2017-2027 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси” да музей соҳасини ривожлантиришни кўрсатилиши бежиз эмас, албатта музейлар орқали юртимизнинг кўҳна тарихи маданият ютуқларига бой эканлигини, аجدодларимиз билим ва тафаккури, дунёқараши, санъати, маҳорати, иқтидорюқори даражада эканлигини бутун дунёга намойиш қилиш мумкин. Хусусан, музейда сақланаётган Ўзбекистон халқ амалий санъати ва меъморчилик санъати буюмларини ўрганиш натижасида Ватанимиз тарихи, ота-боболаримизнинг бой маданий анъаналари ҳамда ижтимоий турмуш тарзи тўғрисида ўқувчилар тасаввурга эга бўлиши мумкин.

Тарихий, моддий, маънавий аҳамиятга эга бўлган музей ашёлари ўқувчиларга намойиш этилиб, юртимиз ўтмиши тўғрисида назарий билимлар учун асос бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Музей ашёлари аجدодларимиз ижтимоий ҳаёти, турмуш тарзидан маълум бир намуналардир. Музей ашё ва коллекциялари фақат бугунги кун учун эмас, келажак авлод учун ҳам тарихимиз учун манъбадир. Шунинг учун музейда сақланаётган амалий ва меъморчилик санъати буюмларига кўпчиликнинг эътиборини қаратиб, бебаҳо қийматини ошириш, ўқувчилар онгида музей ашёларининг ноёблик хусусиятларини очиб бериш муҳим ҳисобланади. Шу сабабдан ўқувчиларни ёшлигидан турли усуллардан фойдаланиб музейларга жалб қилиш, миллий маданиятимизни ўрганишда катта рол ўйнайди. Ўзбекистон давлат санъат музейини санъат хазинаси деб атасак муболоға бўлмайди, чунки санъат даргоҳида жамланган экспонатлар нафақат шаҳар, вилоят, балки Республика ва халқаро аҳамиятга эгадир.

Музей экспозиция залларида мил. авв. I асрга оид бўлган санъат асарларидан бўлган Сурхандарё воҳасидаги Холчаён шаҳар ҳаробасидан топилган, лойдан ясалган шаҳзода ва малика, уд чалаётган созанда қиз, гулчамбар кўтарган йигитларни, хорғин зобит ва бошқа персонажларни кўриш мумкин. Холчаённинг маҳобатли байрам залининг ўлчами 17.5 х 6 м бўлиб, ҳайкалла 3 метр баландликда жойлашган. Залнинг ўртасида ҳукмдор, унинг рафиқаси ва бир қанча сарой зодгонларини ҳамда Митра, Ника маъбуд ҳайкаллари ўрин олган. Зал деворларида тантанали юриш маросим, от мийиб олган чавондозлар ҳамда Дионисга сиғиниш ҳолати тасвирланган. Холчаён ҳайкалларида

кўйидаги жихатларни кўриш мумкин: уларда портретларга хос чизгилар мавжуд, ҳар бир персонаж индивидуалликга эга (1). 2021-йили музейдан Франциянинг жаҳонга машҳур Лувр музейига кўргазма учун юбориладиган экспонатлар орасида Холчаён саройидан топилган шаҳзода хайкали музей экспозициясидан ўрин эгаллаган. У хукмдор бўлиб, ўзига ярашган бўй басти билан ясалган, юзида сокинликни, ҳаётдан, элидан кўнгли тўқлигини кўриш мумкин. Яна бир хайкалда дубулға кийган жангчини хорғин қиёфаси тасвирланган. В. М. Массоннинг фикрича, Кушон санъати аслида Юнон ва Рим ютуқларининг чекка вилоятларидаги нуسخасини эмас, балки мустақил бадиий воқелик бўлиб, уни яшашда эллинистик таъсирни катта ролини кўриш билан бирга заминдаги ривожланган миллий омил мавжудлиги инкор қилинмайди. Шунинг ўзи Бақтрияни Фарб ва Шарқ анъаналари бирлашган марказ бўлганлигидан ддарақ беради (2).

Музейда археология ёдгорлигини 1930 йилларининг охирида археолог В.А. Шишкин Бухорхудотларнинг (подшоҳларининг) бўлган Варахшадан сарой қолдиқларини топган. Тарихчи Наршахийнинг ёзишича Варахшанинг ёши Бухородан қадимийроқдир. У ердан VII-VIII асрларга оид ноёб топилмалардан, ганчдан ўйиб ясалган ўсимликлар, ҳайвонлар, қушлар, сув парилари, илонлар, балиқлар ҳамда узум ва анор тасвирлари топилган(3). Сарой айвонида тасвирланган деворий суратлар музейга ташриф буюрган томошабинларни лол қолдиради. Айниқса “Ов манзараси” дунёга машҳурдир.

Музейга тўпланган ноёб археологик топилмалар фидойи олимларнинг оғир меҳнатлари эвазига бу маданий масканга олиб келинган. Музейда уларни сақлаш ва намойиш этиш енгил иш эмаслигини бу соҳа вакиллари яхши биладилар. Музейга археологик ва меъморчиликка оид материалларни олиб келиш ишлари XX асрнинг 20-йиллари ўрталарида бошланди. Аммо бундай экспонатларнинг асосийларини тўплаш ишлари 30-йиллар ўрталаридан, музейда Ўрта Осиё бўлими ташкил этилгандан кейин бошланди. XX асрнинг 20-йиллари давомида Ўзбекистон Давлат санъат музейфондида археологик материаллар тўғрисида маълумот берган А.М. Миронов археология коллекциясини тилга олмайди, амалий санъат ашёларининг сонини 126 дона деб кўрсатади. Эҳтимол, меъморчиликка оид тарихий обидаларнинг меъморий безак бўлаклари амалий санъат ашёларининг ичида ҳисоб қилиб кўрсатилган бўлиши мумкин.

Ёғочга, ганчга, нақш, гул солиш санъати халқ амалий ижодиётининг бадиий жихатидан юксак касблардан бири ҳисобланади. У узоқ асрлардан бери ранг-баранг мураккаб гул ва нақш солишнинг ҳозирги классик шаклини яратган. Шип, девор, меъморчилик иншоотлари детали, шунингдек курси, жавон, шахмат тахтаси ва бошқалар безатилган (4).

Музейда сақланаётган заргарлик буюмлари ҳам қимматбаҳо тошлар, безатилган кумуш олтин суви югуртирилган буюмларни кўрганда моҳир усталарнинг дидига офарин дейсиз албатта. Экспонатлар орасида XIX-XX асрлардан Тошкент, Бухоро ва Хива заргарлари ясаган билакузуклар, зирақлар, пешона ва бўйинга тақадиган зеб-зийнатлар бор.

Ўзбекистон амалий санъатининг қадимий турларидан бири кулолчилик бўлиб, унинг ашёлари миллий рухнинг бўртиб туриши, нақшларнинг турлилиги билан ажралиб туради. Ҳалқ усталари ноёб пиёла, коса, лаган, хумларни ўзига хос бўёқ ва гуллари билан тасвирлаганлар. Кулолчиликни асосий марказлари Риштон, Ғиждувон, Тошкент, Самарқанд, Шаҳрисабз, Хива шаҳарлари ҳисобланади. Уларнинг ҳар бирида ўзига хос нақш, композициялар ва миллий рух мавжуд. Риштон сополлари кумушсимон, оч-қизғиш

ва оч-ферузага бўялган, тўқ жигар ранг ва заррин, кўкиш-сарик бўёқ эсп Ғиждувонга хосдир.

Шу билан бирга яна ноёб экспонатлар қаторида кантачилик санъати буюмлари музей залларида намоишга қўйилган бўлиб, улар юртимизнинг ҳар бир туманига хос тикилиши, гул нақш солиш хусусиятини аниқлаш имкониятини беради. Жумладан, ўзининг машҳурлиги билан ажралиб турадиган Нурота сўханаси гулдастанинг ўта нақис ва турлилигини кўрсатади. Тошкент палакларидаги “ой-гуллар” жуда мураккаб. Ҳар бир гулнинг қора чизиқлари билан ўраб олиниши Самарқанд каштачилигига хосдир. Бухоро сўзаналарининг гул нақшлари айланмалиги билан факқ қилади.

Бухорода узоқ асрлардан бери зардўзлик санъати хилма-хиллиги билан ноёб ҳисобланади. Бухорода зардўзлик ашёлари чиройли гуллари, тикув услубининг турлилиги билан ажралиб туради. Экспозицияларда XIX-XX асрларда тикилган аёллар куйлаклари, пойафзаллари ҳамда эркакларнинг чопонлари ва бошқаларни кўриш мумкин.

Демак, Ўзбекистон Давлат санъат музейи инсон томонидан ясалган турли-туман ижод маҳсулларига бой бўлиб, улар ўзбек халқининг бой меросидир. Улар ёшларимизни миллий қадриятлар руҳида тарбиялашда маънавий ва маъриқий аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Г.А. Пугаченкова. Холчаён. Ташкент – 1966. 79 бет.
2. В. Массон. Страна тысячи городов. Москва – 1966. 57 бет.
3. В.А. Шишкин. Варахша. Москва – 1963. 107-110 бетлар.
4. Нуридинова Т., Удовенко О. Декоративные столики: красота и изысканность. Uzbekistan airways. Ташкент – 2019. с. 91-94.
5. М.А. Миронов. Художественный музей в Ташкенте. – Ташкент, 1929. – С. 4.
6. Ўзбекистон Давлат санъат музейининг халқ амалий ва меъморчилик санъати намуналари: тарихи, манавий аҳамияти ва сақлаш муаммолари – Тошкент: Renaissance press, 2021.